

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Uticaj ekstrakta rogača na lipidni profil kod pacova sa indukovanom hiperlipoproteinemijom

Nikola B. Martić¹, Aleksandar L. Rašković¹, Nebojša P. Stilinović¹, Ana D. Tomas-Petrović¹, Dušan V. Prodanović¹, Jana J. Zahorec², Dragana M. Šoronja-Simović², Zita I. Šereš²

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Hiperlipoproteinemije su najčešći metabolički poremećaji u opštoj populaciji i jedan od glavnih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. Biljka rogača (*Ceratonia siliqua* L.) predstavlja izvor bioaktivnih jedinjenja, među kojima su najznačajniji polifenolna jedinjenja sa potencijalnim antioksidativnim efektom i uticajem na metabolizam lipida.

Ispitivanje je sprovedeno na belim laboratorijskim pacovima soja Wistar, kod kojih je indukovana hiperlipoproteinemija metodom ishrane životinja hranom fortifikovanom holesterolom (3%) i holnom kiselinom (0,5%). Životinje su tretirane per os tokom 4 nedelje, ekstraktom rogača (400 mg/kg) i simvastatinom (10 mg/kg). Žrtvovanje je sprovedeno metodom kardiopunkcije su uzeti uzorci krvi u kojima je određen lipidni status.

Koncentracije ukupnog, non-HDL i LDL holesterola kod hiperlipoproteinemičnih životinja koje su tretirane ekstraktom rogača su niže, dok je nivo HDL holesterola bio viši u odnosu na životinje tretirane fiziološkim rastvorom. Sinergističkim dejstvom ekstrakt rogača i simvastatin doveli su do smanjenja ukupnog holesterola u odnosu na kontrolnu grupu ($p < 0,05$). Kod životinja tretiranih ekstraktom rogača došlo je do statistički značajnog smanjenja telesne mase u odnosu na životinje sa hiperlipoproteinemijom, koje su tretirane fiziološkim rastvorom ($p < 0,05$).

Ekstrakt rogača ispoljava uticaj na metabolizam lipida kao i na smanjene telesne mase pacova kod kojih je indukovana hiperlipoproteinemija. Rezultati dobijeni ovom studijom predstavljaju korisnu osnovu za buduća ispitivanja.

Ovaj rad je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV (Projekat broj: 142-451-2574/2021).

Effects of carob pods extract on lipid profile in rats with induced hyperlipidemia

Nikola B. Martić¹, Aleksandar L. Rašković¹, Nebojša P. Stilinović¹, Ana D. Tomas-Petrović¹, Dušan V. Prodanović¹, Jana J. Zahorec², Dragana M. Šoronja-Simović², Zita I. Šereš²

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of carbohydrate food engineering, Faculty of Technology, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Hyperlipoproteinemia is the most common metabolic disorder and one of the main risk factors for the development of cardiovascular disease. Carob beans are a source of polyphenolic compounds with a potential antioxidant effect and have an impact on metabolism of the lipids.

The research was conducted on white Wistar laboratory rats, in which hyperlipoproteinemia was induced by food enriched with cholesterol (3%) and cholic acid (0.5). During 4 weeks the animals were orally treated with carob extract (400 mg/kg) and simvastatin (10 mg/kg). After sacrificed, samples of blood were collected by using the cardiopunction method and then used in the assessment of lipid profile.

Concentrations of the total, non-HDL and LDL cholesterol in serum hyperlipoproteinemic animals treated with carob extract were lower, while the level of HDL cholesterol is higher in comparison with control group. The synergistic effect of carob extract and simvastatin led to a significant reduction in total cholesterol compared to the group treated with saline ($p < 0.05$). In animals treated with carob extract, there was a decrease in body weight compared to hyperlipidemic animals ($p < 0.05$).

Carob extract effects on the metabolism of lipids and has significant hypocholesterolemic potential. The potential effect of carob extract in the treatment of obesity has been shown. The results obtained by this study in the preclinical environment represent a useful basis for future trials.

This research was supported by the Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research of Vojvodina (Project No. 142-451-2574/2021).